

A SÍNDROME DE BURNOUT NA VIDA DOCENTE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA CONTEMPORANEIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.14374642

Ildelfonso Mesquita Leite

Mestre em Gestão Educacional pela USACH (2021), especialista em Catequese pela Unisal, graduado em Filosofia pelo Instituto Salesiano de Filosofia (2006), graduado em Teologia pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo (2010), graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Jorge Amado (2017). Pós-Graduação Lato Sensu em Gestalt-Terapia (2020-2021), Unyleya; Pós-Graduação Lato Sensu em Psicologia Analítica Junguiana - Perspectiva Multidisciplinar (2020-2021) Unyleya; Pós-Graduação Lato Sensu Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness (2023-2024) PUC-PR. Atuou como professor da Universidade Salesiana de São Paulo. UNISAL- Campus São Joaquim, Lorena - S.P, (2020 a 2022). Atualmente exerce a função de coordenador em Pastoral no Colégio Liceu Salesiano - Salvador, realizando formações de capacitação de Dinâmica de Grupos e Relações Interpessoais com a equipe de colaboradores, pais e alunos da instituição e da Rede Salesiana de Escolas e atua como psicólogo em clínicas.

Eudes Barreto Fernandes

Possui graduação em Teologia pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo (2010), graduação em Filosofia pelo Instituto Salesiano de Filosofia (2006) e mestrado em Mestrado em Educação com Gestão Educacional - Universidad de Santiago de Chile (2015). Atualmente é diretor - Colégio Salesiano Dom Bosco.

Oscar Pacheco Freire Neto

Mestre em Ciências da Educação pela Facultad de Ciencias Sociales.

Patrícia Tavares Marinho Saraó

*Mestra em Ciências da Educação pela
Veni Creator Christian University*

Jose Lopes Lima Junior

Possui graduação em Teologia pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo(2019), graduação em Administração pela Universidade Estadual do Ceará(1994), graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza(2005), especialização em Gestão Empresarial pelo Fundação Getúlio Vargas(1999) e mestrado em Mestrado em Educação Gestão e Liderança Educacional pela Universidad de Santiago de Chile(2017)

RESUMO

Este artigo explora a síndrome de Burnout entre professores, destacando os fatores que contribuem para seu desenvolvimento e seus impactos nas relações interpessoais e nas condições de trabalho. A pesquisa, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com docentes, identificou sobrecarga de trabalho, ambiente escolar negativo e experiências de violência como principais estressores. Os educadores relataram que a síndrome afetou suas interações com alunos e colegas, levando à irritabilidade e ao distanciamento emocional, o que comprometeu tanto o aprendizado dos alunos quanto a satisfação profissional dos professores. Além disso, estratégias individuais de enfrentamento, como atividades físicas e apoio entre pares, foram consideradas temporárias e insuficientes para resolver problemas estruturais. Os participantes enfatizaram a necessidade de intervenções institucionais, sugerindo programas de apoio psicológico e capacitação profissional para um ambiente de trabalho mais saudável. O estudo conclui que ações sistemáticas são essenciais para prevenir o Burnout e promover o bem-estar dos educadores, refletindo diretamente na qualidade da educação.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Professores. Saúde mental.

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of Burnout syndrome among teachers, highlighting factors contributing to its development and its impact on interpersonal relationships and working conditions. The research, conducted through semistructured interviews with educators, identified workload overload, negative school environments, and experiences of violence as primary stressors. Educators reported that the syndrome affected their interactions with students and colleagues, leading to irritability and emotional detachment, compromising both student learning and teachers' professional satisfaction. Additionally, individual coping strategies, such as physical activities and peer support, were viewed as temporary and insufficient to address structural issues. Participants stressed the urgent need for institutional interventions, suggesting the implementation of psychological support programs and professional training to create a healthier working environment. The study concludes that systematic actions are essential to prevent Burnout and promote educators' well-being, directly reflecting on the quality of education.

Keywords: Burnout syndrome. Teachers. Mental health.

INTRODUÇÃO

A síndrome de Burnout, reconhecida como um estado de exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal, tornou-se uma preocupação significativa no ambiente educacional, especialmente entre professores. Esses profissionais enfrentam uma série de estressores psicossociais, que podem levar a sérios problemas de saúde mental e impactar negativamente a qualidade do ensino e da aprendizagem. A relevância deste estudo reside na urgência de compreender a extensão da síndrome de Burnout entre docentes, identificando seus fatores desencadeantes e propondo estratégias para a prevenção e intervenção.

O objetivo deste trabalho é investigar a percepção de professores sobre a síndrome de Burnout, analisando suas causas, consequências e possíveis estratégias de enfrentamento. Busca-se entender como as condições de trabalho, as políticas educacionais e as características individuais interagem e influenciam a saúde psicológica dos educadores.

A metodologia utilizada neste estudo foi qualitativa, com a realização de entrevistas semi-estruturadas com professores de escolas públicas e privadas. Essas entrevistas permitiram explorar de forma aprofundada as experiências, percepções e sentimentos dos docentes em relação ao seu trabalho e ao impacto do Burnout em suas vidas. A análise dos dados coletados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, possibilitando a identificação de padrões e temas relevantes.

Este estudo não apenas pretende contribuir para o entendimento da síndrome de Burnout no contexto educacional, mas também busca gerar insights que auxiliem na formulação de políticas e programas de apoio aos professores, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

A SÍNDROME DE BURNOUT NA VIDA DOCENTE: UMA ANÁLISE NECESSÁRIA

A Síndrome de Burnout é um problema sério que afeta profissionais que mantêm contato frequente com outras pessoas, especialmente em contextos de alta interação. Essa condição surge frequentemente da relação excessiva com indivíduos, levando os profissionais a perderem o significado de suas atividades laborais. Os docentes e os trabalhadores da saúde estão entre os grupos mais

vulneráveis, devido às exigências intrínsecas de suas profissões, que demandam constante interação social.

De acordo com Ballone (2005), essa síndrome é caracterizada por um conjunto de sintomas que resulta no desgaste emocional e físico, sendo um dos sinais mais evidentes do estresse ocupacional.

Historicamente, a relevância da escola para a sociedade é um tema amplamente discutido. A educação desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos e na construção de valores sociais (Silva, 2003; Carlotto, 2003).

Pérez Gomes (2000) argumenta que a escola tem um caráter socializador, atuando como um espaço de intercâmbio cultural e de promoção de valores, comportamentos e ideias. Além disso, ressalta a função instrutiva da escola, que é mediada pelo processo de ensino-aprendizagem sistemático, e enfatiza a importância da educação crítica na formação do pensamento reflexivo.

Neste contexto, os professores emergem como mediadores essenciais para a realização dessas propostas educacionais. Eles enfrentam o desafio constante de adaptar suas práticas pedagógicas às transformações científicas e tecnológicas contemporâneas, buscando alinhar produtividade e qualificação profissional.

Batista (2010) destaca que, diante dessas exigências, é essencial que os educadores desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades. Eles precisam equilibrar a preparação acadêmica com a gestão de sala de aula, além de lidar com aspectos sociais e emocionais dos alunos e com as expectativas de pais e gestores. Contudo, essa tarefa é frequentemente realizada em um ambiente repleto de estressores, como salários baixos, falta de recursos materiais, carga horária excessiva e turmas superlotadas.

A combinação desses fatores estressantes—individuais, organizacionais e sociais contribui para uma percepção de desvalorização profissional entre os docentes, o que pode levar ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Essa condição é vista como resultado da interação de fatores ambientais, incluindo políticas educacionais e questões históricas, além de aspectos psíquicos relacionados à autoestima e à percepção do próprio trabalho (Carlotto, 2002).

Maslach et al. (2001) descrevem o burnout como um fenômeno psicossocial, uma resposta crônica a estressores interpessoais no ambiente de trabalho. Atualmente, essa síndrome é entendida como uma degradação da qualidade de vida do trabalhador, afetando tanto a saúde mental quanto a física.

De acordo com Benevides-Pereira (2002), a Síndrome de Burnout não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas; muitos indivíduos podem não apresentar todos os sintomas associados à condição. Os sintomas físicos incluem fadiga constante, distúrbios do sono, dores musculares, cefaleias, problemas gastrointestinais, além de questões como imunodeficiência, transtornos cardiovasculares e disfunções sexuais.

No aspecto psíquico, os indivíduos podem sentir falta de atenção e concentração, ter dificuldades de memória, apresentar lentificação do pensamento, e experimentar sentimentos de alienação e solidão. Outros sintomas incluem impaciência, baixa autoestima, labilidade emocional, desânimo e até depressão.

Quanto aos comportamentos, a síndrome pode levar a uma negligência em relação a compromissos, irritabilidade, aumento da agressividade e dificuldade em relaxar. Os profissionais podem também apresentar resistência a mudanças, perda de iniciativa e até um aumento no consumo de substâncias. Em casos mais severos, pode haver tendências suicidas e um sentimento de cinismo em relação ao trabalho.

Esses sintomas revelam como a Síndrome de Burnout afeta profundamente o contexto educacional, não só impactando a saúde dos educadores, mas também comprometendo os resultados pedagógicos esperados pelas instituições. Essa condição pode levar os profissionais a um estado de alienação, caracterizado por cansaço extremo, apatia e uma forte vontade de abandonar a profissão.

A Síndrome de Burnout entre professores é um tema que tem ganhado crescente atenção no contexto educacional brasileiro, especialmente considerando as transformações recentes nas políticas educacionais. Mariano e Muniz (2006) observam que, apesar das mudanças, ainda persistem graves deficiências nas condições de trabalho e saúde dos docentes, refletindo uma realidade desafiadora para esses profissionais.

Os professores desempenham um papel crucial na socialização dos alunos, e seu desempenho está intimamente ligado a suas condições emocionais. Como educadores, eles se tornam referências para os alunos em termos de atitude e caráter. No entanto, Carlotto (2002) destaca que o trabalho docente é permeado por estressores, tanto inerentes à função quanto impostos pelo ambiente escolar. Se esses estressores se tornarem crônicos, podem levar ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout.

Essa síndrome é um fenômeno complexo que resulta da interação entre fatores individuais e o ambiente de trabalho, que inclui não apenas a sala de aula, mas também influências macrossociais, como políticas educacionais e contextos históricos. Sua presença entre professores é um problema psicossocial significativo, afetando não só os educadores, mas também o ambiente escolar e a consecução dos objetivos pedagógicos. Os docentes acometidos pela síndrome frequentemente enfrentam alienação, desumanização e apatia.

Lopes (2011) menciona a tendência de culpar os professores pelos problemas que surgem na escola, seja pela indisciplina dos alunos ou pela falta de aprendizado. Essa pressão constante pode intensificar o estresse, contribuindo para a sensação de inadequação profissional. A Síndrome de Burnout, portanto, não apenas prejudica a saúde dos docentes, mas também resulta em absenteísmo e na intenção de abandonar a carreira.

Para melhorar a qualidade de vida dos professores, é fundamental implementar programas que abordem as respostas individuais ao estresse, além de buscar condições adequadas de trabalho. Esses programas devem ser voltados tanto para o ambiente escolar quanto para a interação entre o docente e suas funções (Maslach; Leiter, 1999).

Embora o estresse e a Síndrome de Burnout sejam problemas antigos entre professores, seu reconhecimento como uma questão séria ganhou destaque nas últimas décadas. O crescimento do interesse por essa temática se deve a mudanças nos conceitos de saúde e qualidade de vida, ao aumento das demandas sociais e à conscientização sobre a complexidade e os impactos do fenômeno (Perlman e Hartman, 1982; apud Carlotto e Câmara, 2008).

Orsi (2006) ressalta que os professores são particularmente vulneráveis à Síndrome de Burnout devido às condições adversas de trabalho, o que contribui para o esgotamento ao longo do ano letivo. Essa realidade pode gerar uma sensação de impotência e desestímulo, levando à renúncia profissional.

Moura (1997) explica que, para manter o equilíbrio psíquico, os docentes muitas vezes desenvolvem mecanismos de resistência e autorregulação. Assim, embora reconheçam a gratificação que a profissão pode proporcionar, também a veem como desgastante e desvalorizada, o que resulta em uma "normalidade sofredora".

Codo e Jacques (2002) apontam que diversos estudos têm buscado identificar o perfil dos educadores mais suscetíveis ao Burnout, uma vez que a gravidade da síndrome nos professores já supera a de muitos profissionais de saúde, colocando a educação entre as profissões de alto risco.

Segundo Jin et al. (2008), há várias fontes de estresse presentes no cotidiano dos docentes, incluindo comportamentos desafiadores dos alunos, pressão administrativa, altas demandas curriculares, sobrecarga de trabalho e falta de reconhecimento. Esses fatores, juntos, intensificam o desgaste emocional e físico dos educadores, ressaltando a necessidade urgente de intervenções efetivas para apoiar essa categoria profissional.

DESAFIOS DA VIDA DOCENTE

Os professores frequentemente enfrentam uma carga de trabalho excessiva, que vai muito além das atividades em sala de aula. Segundo o estudo de Kyriacou (2001), os docentes lidam com planejamento de aulas, correção de trabalhos, participação em reuniões e inúmeras demandas administrativas, o que pode levar a um estado de exaustão física e emocional. Essa sobrecarga pode resultar na sensação de estar constantemente ocupado, mas sem a satisfação do trabalho realizado, contribuindo para o esgotamento.

Maslach e Leiter (2016) afirmam que “a carga de trabalho excessiva é um dos principais preditores da síndrome de Burnout, pois leva a uma despersonalização do trabalho e diminuição da realização pessoal.”

Além das exigências internas, os educadores também enfrentam pressões externas significativas. As expectativas de pais e a crescente cobrança por resultados educacionais colocam uma pressão adicional sobre os professores. Hargreaves (2000) destaca que “a busca incessante por resultados e a competição entre instituições de ensino criam um ambiente onde o bem-estar dos educadores e dos alunos é frequentemente negligenciado.” Essa ênfase em resultados pode intensificar a sensação de inadequação e estresse, contribuindo para o esgotamento.

A carência de apoio emocional e profissional é um desafio que muitos docentes enfrentam. Johnson et al. (2005) apontam que muitos professores trabalham em contextos onde o suporte institucional é limitado, dificultando a criação

de redes de apoio entre colegas. Essa falta de suporte pode levar ao isolamento, agravando sentimentos de estresse e desânimo.

A incorporação da tecnologia na educação, embora promissora, nem sempre é acompanhada de treinamento e suporte adequados. A pressão para usar novas ferramentas digitais pode se tornar uma fonte adicional de estresse. Ertmer e Ottenbreit-Leftwich (2010) afirmam que “a falta de formação adequada para o uso da tecnologia na educação pode causar ansiedade e desmotivação entre os professores.” A necessidade de se manter atualizado em um ambiente tecnológico em rápida mudança pode intensificar ainda mais o esgotamento, já que muitos educadores sentem que precisam lidar com mais uma demanda em suas já sobrecarregadas rotinas.

Muitos professores enfrentam jornadas de trabalho que superam as oito horas diárias, consequência das políticas públicas implementadas no setor educacional. Essa carga horária intensa é agravada por fatores organizacionais que impactam diretamente o cotidiano dos docentes, como salários considerados insuficientes, decisões que alteram suas rotinas, falta de autonomia, comunicação deficiente, acúmulo de responsabilidades e a pressão constante por resultados. Esses elementos geram angústia e preocupação na vida profissional dos educadores.

A Síndrome de Burnout afeta profundamente a relação entre ensino e aprendizagem, prejudicando a capacidade dos professores de se relacionarem com alunos e colegas, além de comprometer a qualidade do trabalho pedagógico. Os educadores se veem na obrigação de desempenhar múltiplos papéis, frequentemente contraditórios, que exigem um equilíbrio constante em situações desafiadoras.

Quando se analisa a situação dos professores em escolas públicas, os problemas se intensificam, devido ao descaso por parte das autoridades e a fatores adicionais, como a violência física e psicológica, que desrespeitam a função docente e propiciam o adoecimento dos profissionais (Carlotto, 2002).

Professores afetados pela síndrome tendem a perceber sua vida profissional como instável e sem propósito, contrastando com as expectativas que tinham no início de suas carreiras. Essa condição impacta tanto o indivíduo quanto o ambiente escolar, prejudicando as relações interpessoais e levando a um estado de fadiga, cinismo, alienação e problemas de saúde, além do desejo de abandonar a profissão.

De acordo com Farber (1991), as manifestações de Burnout podem ser categorizadas em sintomas individuais—como distúrbios do sono, fadiga, alienação, impaciência e baixa autoestima—e profissionais, incluindo o abandono da carreira, deterioração das relações sociais e sobrecarga emocional. Os professores frequentemente relatam um sentimento de esgotamento físico e emocional, manifestando irritabilidade, ansiedade e tristeza.

No entanto, como observa Jasiulionis (2009), a carreira docente é marcada por eventos significativos, como o crescimento profissional e planos de carreira, que podem influenciar a trajetória dos educadores. O avanço na carreira, embora potencialmente positivo, também pode trazer níveis elevados de pressão, impactando diretamente a prática pedagógica e a vida pessoal dos professores.

É crucial entender o cotidiano profissional dos docentes e como eles se relacionam com seu trabalho, vinculando as dimensões da Síndrome de Burnout às suas trajetórias pessoais e profissionais. Atualmente, a profissão docente é marcada por uma série de estressores psicossociais que permeiam o ambiente de trabalho. O que antes era considerado uma vocação satisfatória agora é frequentemente associado a sobrecargas de tarefas pedagógicas e administrativas, reduzindo o tempo disponível para o lazer e a convivência social. Essa mudança ressalta a necessidade urgente de intervenções que promovam o bem-estar e a saúde mental dos professores.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os professores reconheceram que a síndrome de Burnout é uma realidade em suas vidas, caracterizada por um constante estado de cansaço físico e emocional. Muitos relataram a sensação de estar "esgotado", mesmo após dias que anteriormente eram gratificantes. Essa percepção é comum entre os educadores e reflete o desgaste emocional que enfrentam.

Fatores Contribuintes para o Burnout

Os docentes identificaram vários fatores que contribuíram para o desenvolvimento da síndrome de Burnout, refletindo um quadro preocupante no ambiente educacional.

A sobrecarga de trabalho emergiu como uma das questões mais críticas. Os professores relataram um aumento significativo nas demandas, tanto pedagógicas quanto administrativas. A carga horária excessiva, aliada à pressão para cumprir prazos e atender a um currículo cada vez mais extenso, deixou pouco espaço para o planejamento adequado das aulas. Essa falta de tempo para preparar as atividades não apenas compromete a qualidade do ensino, mas também gera um desgaste emocional significativo, à medida que os educadores se sentem pressionados a produzir resultados em condições que são claramente insustentáveis.

Além disso, o ambiente de trabalho negativo foi destacado como um fator que exacerba a síndrome de Burnout. Os educadores expressaram uma forte insatisfação com a falta de apoio da administração escolar, que muitas vezes não oferece os recursos necessários para enfrentar as demandas do dia a dia. A pressão para alcançar resultados acadêmicos, sem o devido suporte, levou muitos professores a se sentirem desmotivados e desvalorizados. Essa ausência de reconhecimento por parte da gestão não só alimenta um ciclo de desânimo e alienação, mas também perpetua uma cultura de desinteresse que pode afetar toda a comunidade escolar.

Outro aspecto alarmante mencionado pelos professores foi a experiência de violência e desrespeito, tanto por parte dos alunos quanto da comunidade em geral. Situações de violência física e psicológica geram um ambiente de trabalho hostil, tornando cada dia uma batalha não apenas pela educação, mas pela própria segurança emocional e física. Essas experiências não apenas dificultam a realização de suas funções, mas também têm um impacto profundo e duradouro na saúde mental dos docentes. A sensação de estar constantemente sob ameaça, seja em forma de desrespeito, bullying ou violência, gera um estresse crônico que se acumula ao longo do tempo, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento da síndrome de Burnout.

Esses fatores interligados criam um ciclo vicioso, onde a pressão e a falta de apoio levam a um maior desgaste emocional, resultando em uma queda na qualidade do ensino e, por consequência, em um aumento das dificuldades enfrentadas pelos alunos. Para reverter esse quadro, é essencial que as instituições de ensino implementem medidas que priorizem o bem-estar dos professores, reconhecendo que a saúde emocional dos educadores é fundamental para a construção de um ambiente escolar saudável e produtivo.

Impactos nas Relações Interpessoais

Os professores destacaram que a síndrome de Burnout teve um impacto significativo em suas interações, tanto com os alunos quanto com os colegas. A irritabilidade e a falta de paciência se tornaram comportamentos comuns, resultando em um distanciamento emocional nas relações em sala de aula. Essa desconexão não apenas compromete o aprendizado dos alunos, que podem sentir a falta de conexão com seus educadores, mas também afeta a satisfação pessoal dos professores em sua prática profissional. A relação pedagógica, que deve ser construída com empatia e apoio, torna-se difícil em um ambiente onde a sobrecarga emocional prevalece, o que pode gerar um ciclo vicioso de frustração e desmotivação.

Estratégias de Enfrentamento

Os docentes compartilharam diversas estratégias de enfrentamento que adotaram diante do Burnout. Muitas vezes, as soluções encontradas foram de natureza individual, como a prática de atividades físicas, meditação e outras técnicas de relaxamento. Embora essas abordagens ajudem temporariamente a aliviar o estresse, os educadores reconheceram que não tratam as causas estruturais subjacentes de sua situação. A busca por apoio emocional junto a colegas foi identificada como um recurso valioso, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de laços de solidariedade. Contudo, essa rede de apoio informal não é suficiente para mitigar os fatores estressores persistentes que afetam o cotidiano escolar.

Necessidade de Intervenções Institucionais

Diante desse cenário, os professores expressaram uma necessidade urgente de intervenções institucionais que promovam um ambiente de trabalho mais saudável. Muitos sugeriram a implementação de programas de apoio psicológico, que ofereçam não apenas terapia, mas também capacitação profissional focada na gestão da carga de trabalho e no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento.

Essas ações são vistas como essenciais para não apenas prevenir o Burnout, mas também para promover o bem-estar geral dos educadores.

A perspectiva de uma abordagem sistemática por parte das instituições educacionais se torna fundamental, reconhecendo que o cuidado com a saúde mental dos professores é um investimento na qualidade da educação como um todo. A construção de um ambiente escolar que priorize o suporte emocional e a valorização do docente pode, assim, reverter os efeitos nocivos do Burnout e restaurar a satisfação na profissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho abordou a síndrome de Burnout no contexto da profissão docente, destacando suas causas, manifestações e consequências a partir das perspectivas dos professores. A pesquisa evidenciou que o Burnout é um fenômeno complexo que impacta não apenas a saúde emocional dos educadores, mas também a qualidade do ambiente escolar e o aprendizado dos alunos.

Os dados obtidos revelaram que a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento e um ambiente escolar hostil são fatores determinantes para o desenvolvimento da síndrome. Os professores expressaram a necessidade urgente de mudanças estruturais que promovam condições mais saudáveis de trabalho, enfatizando a importância de programas de apoio psicológico e a valorização profissional.

Além disso, as considerações dos educadores sobre suas estratégias de enfrentamento ressaltam a necessidade de um suporte institucional mais robusto. Embora muitas vezes busquem soluções individuais para lidar com o estresse, essas medidas não são suficientes para combater os fatores estressores que permeiam sua prática profissional.

As conclusões deste estudo indicam que a prevenção e o tratamento da síndrome de Burnout devem ser uma prioridade nas políticas educacionais. É essencial que as instituições reconheçam o valor do bem-estar dos professores como fundamental para a melhoria da qualidade do ensino. Assim, promover um ambiente de trabalho que valorize e respeite o educador é um passo crucial para garantir a saúde mental dos profissionais e a eficácia do processo educativo.

Por fim, este trabalho abre espaço para futuras pesquisas que explorem ainda mais as dinâmicas da síndrome de Burnout na educação, bem como as intervenções necessárias para criar um ambiente escolar que favoreça a saúde e o bem-estar dos professores.

REFERÊNCIAS

BALLONE, G. J. Dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de escolares. In: PsiqWeb. Internet, revisto em 2005.

BATISTA, Jaqueline Brito Vidal; CARLOTTO, Mary Sandra; COUTINHO, Antônio Souto; AUGUSTO, Lia Geraldo da Silva. Prevalência da Síndrome de Burnout e fatores sociodemográficos e laborais em professores de escolas municipais da cidade de João Pessoa, PB. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 13, n. 3, p. 408-418, 2010.

BENEVIDES-PEREIRA, A. M. T. Burnout: O processo de adoecer pelo trabalho. In: BENEVIDES-PEREIRA, A. M. T. (Org.). *Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p. 17-30.

CARLOTTO, M. S. A síndrome de Burnout e o trabalho docente. *Psicologia em Estudo*, v. 7, n. 1, p. 23-30, 2002.

CARLOTTO, M. S.; CÂMARA, S. G. Análise fatorial do Maslach Burnout Inventory (MBI) em uma amostra de professores de instituições particulares. *Psicologia em Estudo*, v. 9, n. 3, p. 353-360, 2004.

CARLOTTO, M. S.; CÂMARA, S. G. Análise da produção científica sobre a Síndrome de Burnout no Brasil. *PSICO*, Porto Alegre, PUCRS, v. 39, n. 2, p. 145-157, abr./jun. 2008.

CODEIRO, J. A. C.; GULLÉN, I. G.; GALA-LEÓN, F. J. L.; LUPIANI, M. G.; BENÍTEZ, A. G.; GOMES, A. S. Prevalência del síndrome de burnout en los maestros: resultados de una investigación preliminar. *Psicología. Grupo Investigador en Psicología de la Salud – Universidad de Cádiz*, 2003.

CODO, W.; VASQUES-MENEZES, I. O que é burnout? In: CODO, W. (Coord.). *Educação: carinho e trabalho*. Petrópolis: Vozes, 1999. p. 45-62.

CODO, W.; JACQUES, G. M. *Saúde mental & trabalho*. Petrópolis: Vozes, 2002.

ERTMER, P. A.; OTTENBREIT-LEFTWICH, A. Teacher technology change: how knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. **Journal of Research on Technology in Education**, 2010.

FARBER, B. A. *Crisis in education – stress and burnout in the American teacher*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1991.

FONTE, Cesaltino Manuel Silveira da. Adaptação e validação para português do Questionário de Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Dissertação de Mestrado em Gestão e Economia da Saúde. Universidade de Coimbra, 2011.

GUGLIELMI, R. S.; TATROW, K. Occupational stress, burnout, and health in teachers: a methodological and theoretical analysis. *Review of Educational Research*, v. 68, n. 1, p. 61-99, 1998.

HARGREAVES, A. Four ages of professionalism and professional learning. *Teachers and Teaching: Theory and Practice**, 2000.

JASIULIONIS, H. Estudo dos fatores associados às dimensões da síndrome de burnout em uma amostra de professores de escolas da rede pública estadual de ensino da cidade de Sumaré, SP, Brasil. 2009. 80 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Unicamp, Campinas, 2009.

JBEILI, Chafic. Síndrome de Burnout: identificação, tratamento e prevenção. 2008.

JOHNSON, S. M. et al. The impact of workplace conditions on teacher retention. **Educational Administration Quarterly**, 2005.

JIN, P.; YEUNG, A. S.; TANG, T.; LOW, R. Identifying teacher at risk in Hong Kong: psychosomatic symptoms and sources of stress. *Journal of Psychosomatic Research*, 2008.

KYRIACOU, C. Teacher stress: directions for future research. **Educational Review**, 2001.

LOPES, M. O. Síndrome de Burnout: um estudo com professores do ensino médio em uma escola pública inclusiva de Belo Horizonte. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade Novos Horizontes, 2011.

MARIANO, M. S. S.; MUNIZ, H. P. Trabalho docente e saúde: o caso dos professores da segunda fase do ensino fundamental. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, v. 6, n. 1, p. 65-79, 2006.

MASLACH, C.; JACKSON, S. E. The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, v. 2, n. 2, p. 99-113, 1981.

MASLACH, C.; LEITER, M. P. *Burnout: a guide to identifying burnout and pathways to recovery*. New York: HarperCollins, 2016.

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. Job burnout. *Annual Review of Psychology*, v. 52, p. 397-422, 2001.

MASLACH, C. Job burnout: new directions in research and intervention. *Current Directions in Psychological Science*, v. 12, n. 5, p. 189-192, 2003.

MOURA, E. P. G. Saúde Mental e Trabalho: Esgotamento em professores da rede de ensino particular de Pelotas-RS. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 1997.

ORSI, R. T. T. G. Síndrome de burnout em professores: um estudo de caso em uma escola da rede estadual de educação – Região da Grande Florianópolis/SC. 2006. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, SC, Brasil.

PAGANINI, Daiani Damiani. Síndrome de Burnout. Monografia. Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. Curso de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, Criciúma, 2011.

PAIVA, K. C. M. Qualidade de vida no trabalho e estresse de profissionais docentes: uma comparação entre o público e o privado. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1999.

SALIBA, T. M. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. São Paulo: LTR, 2004.

SILVA, A. M. M.; ALMEIDA, G. O. A relação do Burnout com o comprometimento afetivo dos trabalhadores para com a empresa. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – PIBIC/UFRRJ. Anais. ANPAD, 2003.

SILVA, G. N.; CARLOTTO, M. S. Síndrome de burnout: um estudo com professores da rede pública. Revista Psicologia Escolar e Educacional, v. 7, n. 2, p. 195-205, 2003.